

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

XORAZM VILOYATIDAGI ZAMONAVIY SAVDO VA KO'NGIL OCHAR MAJMUALARNING ME'MORIY-REJAVIY VA FUNKSIONAL YECHIMLARINI O'RGANISH

G.I.Salayeva¹

¹*magistrant, Urganch davlat universiteti, Urganch*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada Xorazm viloyatida zamonaviy savdo va ko'ngil ochar majmualarning shakllanishi, ularning me'moriy-rejaviy tuzilishi hamda funksional yechimlari tahlil qilingan. Tadqiqotda hududda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning qurilish sohasidagi ulushi ortib borayotgani, bu esa zamonaviy savdo infratuzilmasining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatayotgani yoritilgan. Shuningdek, Urganch shahridagi "To'maris Nur" va Xiva shahridagi "Humo Nur" savdo majmualarining joylashuvi, konstruktiv yechimlari, funksional zonalarini hamda shaharsozlikdagi o'rni o'rganilgan. Tadqiqot natijasida zamonaviy savdo va ko'ngil ochar majmualar hudud iqtisodiyoti, xizmat ko'rsatish tizimi va urbanistik rivojlanishning muhim elementi ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Savdo va ko'ngilochar majmua (SKOM)¹, funksional zonallashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, me'moriy-rejaviy yechim, funksional zona, urbanizatsiya, shaharsozlik, infratuzilma, Xorazm viloyati, Urganch, Xiva, zamonaviy arxitektura, ko'p funksiyali majmua.

Аннотация: В данной научной статье анализируется формирование современных торгово-развлекательных комплексов в Хорезмской области, их архитектурно-планировочная структура и функциональные решения. Исследование подчеркивает растущую долю малого бизнеса и частного предпринимательства в строительном секторе региона, что влияет на развитие современной торговой инфраструктуры. Также изучены местоположение, конструктивные решения, функциональные зоны и их роль в градостроительстве торговых комплексов «Томарис Нур» в городе Ургенч и «Хумо Нур» в городе Хива. По результатам исследования установлено, что современные торгово-развлекательные комплексы являются важным элементом региональной экономики, системы услуг и градостроительства.

Ключевые слова: Торгово-развлекательный комплекс (СКОМ), функциональное зонирование, социально-экономическая эффективность, архитектурно-планировочное решение, функциональная зона, урбанизация, городское развитие, инфраструктура, Хорезмская область, Ургенч, Хива, современная архитектура, многофункциональный комплекс.

Abstract: This scientific article analyzes the formation of modern shopping and entertainment complexes in the Khorezm region, their architectural and planning structure and functional solutions. The study highlights the increasing share of small businesses and private entrepreneurship in the construction sector in the region, which affects the development of modern shopping infrastructure. The location, constructive solutions, functional zones and their role in urban planning of the shopping complexes «Tomaris Nur» in the city of Urgench and «Humo Nur» in the city of Khiva were also studied. As a result of the study, it was determined that modern shopping and entertainment complexes are an important element of the regional economy, service system and urban development.

Key words: Shopping and entertainment complex (SKOM), functional zoning, socio-economic efficiency, architectural and planning solution, functional zone, urbanization, urban development, infrastructure, Khorezm region, Urgench, Khiva, modern architecture, multifunctional complex.

¹ (SKOM)- Savdo va ko'ngilochar majmua

Xorazm viloyatida Kichik biznes tomonidan amalga oshirilgan qurilish hajmi 2019-yildagi 7% dan 2025-yilga kelib 38% gacha o'sgan. Besh yil ichida qurilish sohasida kichik tadbirkorlikning ulushi 5 baravardan ziyodga oshgan. Bu qurilish bozorida monopoliyadan voz kechilib, xususi sektorning roli kuchayganini ko'rsatadi. Savdo va ko'ngil ochar majmualarni loyihalash va qurish jarayonida kichik va o'rta qurilish kompaniyalarining ishtiroki investitsiya muhiti ochiqqligini bildiradi. Bu tendensiya

yangi korxonalar sonining taqsimoti keltirilgan. Ya'ni 2023-yilda (37%) va 2025-yilda (30%) yangi subyektlar tashkil etilishi sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Savdo va ko'ngil ochar majmualar o'z mohiyatiga ko'ra yuzlab kichik tadbirkorlik subyektlarini (do'konlar, kafelar, xizmat ko'rsatish shoxobchalari) bir joyga jamlovchi platformadir. Yangi korxonalar sonining o'sishi bunday majmualarga bo'lgan ijarachi talabini oshiradi. «Yangi korxonalar sonining o'sishi Savdo va ko'ngil ochar majmualar ichidagi iqtisodiy o'sish ta'minlovchi asosiy tamoyil» ekanligini ta'kidlashingiz mumkin(2-rasm).

Yangi tashkil etilgan korxonalar dinamikasi asosan bu yerda 2022–2025-yillar oralig'ida

1-rasm Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilish ishlari hajmi (Muallif ishlanmasi)

2-rasm Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilish ishlari soni (Muallif ishlanmasi)

Xorazm viloyatida 3ta eng yirik savdo va ko'ngil ochar majmua mavjud(3-rasm). Urganch shahrida joylashgan To'maris Nur gipermarketi zamonaviy savdo va ko'ngil ochar majmualar tipologiyasiga yaqinlashgan yirik ko'p funksiyali savdo obyekti sifatida hududiy savdo infratuzilmasida muhim o'rin egallaydi. Ushbu majmua, avvalo, aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan gipermarket formati

asosida tashkil etilgan bo'lsa-da, uning me'moriy-rejaviy va funksional yechimlarida zamonaviy savdo markazlariga xos integratsiyalashgan yondashuv kuzatiladi. Ob'ekt shahar transport tizimi bilan qulay bog'langan bo'lib, asosiy magistral yo'llarga yaqin joylashuvi orqali yuqori darajadagi kirish-chiqish qulayligini ta'minlaydi, bu esa uning funksional samaradorligini oshiradi.

3-rasm Xorazm viloyatida mavjud eng yirik savdo majmualar joylashuvi xaritasi

Urganch shahridagi «To'maris» shaharning zamonaviy savdo va xizmat ko'rsatish infratuzilmasida muhim o'rin tutadi. Ushbu majmua an'anaviy bozor tizimidan zamonaviy ko'p funksiyali markazlarga o'tishning yorqin namunasidir.

Majmua Urganch shahri markaziga yaqin hududda, aholi gavjum va transport qatnovi qulay bo'lgan nuqtada joylashgan. Bu joylashuv uni nafaqat shahar aholisi, balki viloyatning boshqa tumanlaridan keluvchilar uchun ham asosiy xarid manzillaridan biriga aylantirgan asosan "Islom Karimov va Sheroziy" ko'chalari kesishmasi hududida joylashgan majmua hisoblanadi.

Bosh reja (obyektning gen.plani) bo'yicha obyekt savdo majmuasi (gipermarket) binosi 4 qavatli yerto'lasi bilan, o'lchamlari – 64,60 x 18,00 metr, xonalari balandligi – 2,0 metr, dumbura (tambur) 6x2 m. Obyektning konstruksiyasi: fundament – lentasimon monolit temir beton, devor va pardevorlar – armog'ishtdan va gipsokartonli, serdechnik va peremichkalar – monolit temir beton, tom yopma va ora yopma – temir beton plita, tom – profnastil, pollari – yog'och va keramik plitka, oyna – metallplastikli, eshiklar – MDF, otmostka – asfaltobeton, pardozlash ishlari loyiha bo'yicha bajarilgan(4-rasm).

Xozigi kundagi Urganch shahridagi Yirik savdo va ko'ngil ochar gipermarketi. Markaz ichidagi harakatlanish yo'llaklari keng va qulay rejalashtirilgan, bu esa odamlar oqimini to'g'ri taqsimlash imkonini beradi. Ushbu majua 4 qavatdan iborat, yerto'la Kiyim kechak va 1-qavatda Anjir supermarketi har xil turdagi oziq ovqat maxsulotlari, ochiq turdagi dukonlar. 2-qavatda Kiyim-kechaklar bolalar va kattalar uchun va alohida brend kiyimlar, zargarlik buyumlari do'koni, suvinier va konselariya

do'konlari. 3-qavatda katta va o'rta yoshdagilar uchun turli xil o'yin maydonchasi, o'yin mashinalari va bundan tashqari bog'cha yoshidagi kickik bolalar uchun alohida maydon mavjud. Bu qavatda kattalar ust kiyimlari har xil mavsumga kiyimlar dokonlari, poyabzal va aksessuarlar do'konlari, sovgalar do'koni topishingiz mumkin bularga qo'shimcha dunyo oshxonalari bilan turli xil kafelar va milliy taomlar oshxonalar mavjud(5-rasm).

Xiva shahridagi «Humo Nur» majmuasi shahar infratuzilmasidagi zamonaviy savdo va

xizmat ko'rsatish ob'ektlaridan biri hisoblanadi. Ushbu majmua ham mahalliy aholi, ham

sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida bunyod etilgan. «Humonur» savdo markazi Xivaning nisbatan yangi va rivojlanayotgan qismida, asosiy transport yo'llari yoqasida Elobod ko'chasida joylashgan. Uning strategik joylashuvi «Ichan-qal'a» kabi tarixiy obidalarga yaqinligi bilan birga, zamonaviy shahar hayoti bilan uyg'unlikni ta'minlaydi. Majmua ko'p funksiyali (multi-functional) tuzilishga ega bo'lib, quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Savdo zonarlari: Kiyim-kechak, poyabzal, parfumeriya va uy-ro'zg'or buyumlari do'konlari;

Oziq-ovqat markazi: Zamonaviy supermarket bo'limi mavjud bo'lib, u erda kundalik ehtiyoj mollari sotiladi;

Umumiy ovqatlanish: Majmua hududida fast-fud shoxobchalari va kafe mavjud bo'lib, bu tashrif buyuruvchilarning dam olishi uchun xizmat qiladi;

Maishiy xizmatlar: Go'zallik saloni, bankomatlar va boshqa xizmat ko'rsatish nuqtalari faoliyat yuritadi;

Majmuaning tashqi ko'rinishi zamonaviy uslubda, asosan shisha va metall konstruksiyalardan foydalangan holda ishlangan. Fasad qismi Katta vitrina oynalari ichki qismning tabiiy yorug'lik bilan ta'minlanishiga yordam beradi(6-rasm).

HUMO NUR - Xozigi kundagi Xiva shahridagi Yangi savdo va ko'ngil ochar gipermarketi. Markaz ichidagi harakatlanish yo'laklari keng va qulay rejalashtirilgan, bu esa odamlar oqimini to'g'ri taqsimlash imkonini beradi. Ushbu majua 4 qavatdan iborat, yerto'la qismi hali to'liq ishga tushirilmagan 1-qavatda Anjir supermarketi har xil turdagi oziq ovqat maxsulotlari, ochiq turdagi dukonlar. 2-qavatda Kiyim-kechaklar bolalar va kattalar uchun va alohida brend kiyimlar, zargarlik buyumlari do'koni, suvinier va

konselariya do'konlari. 3-qavatda katta va o'rta yoshdagilar uchun turli xil o'yin maydonchasi, o'yin mashinalari va bundan tashqari bog'cha yoshidagi kickik bolalar uchun alohida maydon mavjud. Bu qavatda kattalar ust kiyimlari har xil mavsumga kiyimlar dokonlari, poyabzal va aksessuarlar do'konlari, sovgalar do'koni topishingiz mumkin bularga qo'shimcha dunyo oshxonalari bilan turli xil kafelar va milliy taomlar oshxonalar mavjud(7-rasm).

7-rasm. Humo Nur majmuasining funksional hududlarga bo'linishi

Xulosa

Xulosa sifatida Xorazm viloyatidagi zamonaviy va ko'ngil ochar majmualar hududning savdo infratuzilmasi va xizmat ko'rsatish tizimida muhim o'rin tutadi. Urganch shahridagi "To'maris Nur" gipermarketi qulay transport bog'lanishi, ko'p funksiyali tuzilish va keng ichki xavfsizlik bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, aholi gavjum hududda turishi tufayli ayrim vaqtlarda transport tirbandligi hamda avtoturargoh yetishmovchiligi kelib chiqishi mumkin.

Xiva shahridagi "Humo Nur" majmuasi zamonaviy me'moriy yechimlari, tabiiy yorug'likni yaxshi ta'minlovchi shisha fasadi va turistik hududga yaqin joylashuvi bilan

ahamiyatlidir. Majmua savdo, ovqatlanish va dam olish funksiyalarini birlashtirgan bo'lsa-da, bazi qismlari hali to'liq ish faoliyatida emas.

Urganch shahridagi "Karvon Shopping" majmuasi asosiy savdo muhiti orqali buyuruvchilarni issiq va sovuq ob-havo ta'siridan tashrif buyurish bilan qulaylik bilan kuzatishim mumkin. Turli savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalarining bir joyda jamlangani xaridorlar uchun samarali muhit hosil qiladi ammo majmuaning bozor hududi ichida joulashgani tufayli transport va piyodalar harakatlanishi tartibsizligi, tirbandlik hamda odamlar zichligi kabi va hududi jiyatdan ham ichkarida joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilish ishlari soni [Elektron resurs]- Xorazm statistika saytidan olingan ma'lumot.

<https://siat.stat.uz/>

2. Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilish ishlari hajmi [Elektron resurs]- Xorazm statistika saytidan olingan ma'lumot.

<https://siat.stat.uz/>

3. Xorazm iqlimi [Elektron resurs]- https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorazm_viloyati

4. Tomaris Nur Gipermarketi [Elektron resurs]- <https://yandex.uz/maps/org/167103755136/?ll=60.625376%2C41.552395&z=16>

